

O'SIMLIKLARNING VEGETATIV KO'PAYISHI VA UNING AHAMIYATI.

Mamasodiqov Sodiqjon Maxmudjon o'g'li

Sobirjonova Nigina G'afurjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabalari.

sobirjonovanigina266@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413640>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Tabiiy va sun'iy vegetativ ko'payish, ildizpoya, tugunaklar, piyozboshlar, ildizbachkilar, parxish, payvand, payvandtag, payvandust.

ANNOTATSIYA

Ko'payish barcha tirik organizmlarga xos bo'lgan xususiyatlardandir. O'simliklar asosan uch xil : vegetativ, jinssiz va jinsiy yo'llar bilan ko'payadi. Ushbu maqola vegetativ ko'payish va uning ahamiyati haqida.

Vegetativ ko'payish (lot. vegetativus - o'sish) o'simliklarning jinssiz ko'payish shakllaridan biri bo'lib, bir o'simlikdan bir organizmning yuzaga kelishi bilan izohlanadi. Vegetativ ko'payish barcha o'simliklarga xos belgidir.

Bu jarayon bir va ko'p hujayrali suvo'tlari (spirogira, voshariya, valoniya, kaulerpa va boshqalar) da zamburug' va lishayniklar tanasining regenerasiyasiga qarab tananing bir necha bo'laklarga bo'linib ketishi yoki yuksak o'simliklarda, ildizpoya, bachki, piyoz, tugunak kabi organlarni yuzaga kelishi, shuningdek tananing ayrim qismlaridan bir butun o'simlik paydo bo'lish xususiyatiga asoslangandir. Yuksak, chunonchi yopiq urug'li o'simliklarda, vegetativ ko'payishning bir necha turi (masalan, tabiiy sharoitda ildizpoya, bachki, piyoztugunak, ajratuvchi kurtaklar chiqarish va boshqalar) uchraydi. Vegetativ

ko'payish o'simliklar hayotida katta ahamiyatga ega. Mevachilikda uning ikki: qalamcha va kurtak payvand usullari qo'llaniladi.

Tabiiy va sun'iy vegetativ ko'payish. Bunday ko'payish ko'pincha urug'dan ko'payishi qiyin bo'lgan o'simliklarda uchraydi. Bu jarayon ko'pyillik o'simliklar orasida (o'tchala buta, daraxt) tez-tez ko'rinadi. Ko'pincha o'rmonzorlarda daraxtlarning ostida o'sishga moslashgan o'tchil urug'lari denrli pishib stilmaydi, Bunga asosiy sabab yoruglikning starli bo'lmasligi hamda changlatuvchi hasharotlarning ozligidir, Shuning uchun bu xildagi usimliklar sr osti ildizpoyasi, ildiztugunak, piyozboshlar yordamida juda ham tez ko'payadi va ko'plab yosh o'simliklar o'sib chiqadi (landish, qizilmiya (shirinmiya), lola va boshqalar),

Vegetativ ko`payishning eng ko`p tarqalg`an tabiiy usullari quyidagilardir:

1. Ildizpoya, Talaygina ko`p yillik o`tchil o`simliklar ildizpoyalari yordamida vegetativ ko`payadi. Ildiz poyalari kalta va bo`g`in oralig`i qisqa bo`lgan o`simliklarda (masalan, ajriq, g`umay, tograyhon, kiyiko`t va boshqalar) kurtaklar bir-biriga yaqin turadi, shuning uchun ham yer usti novdalari g`uj bo`lib chiqadi, Ildizpoyalari uzun bo`lgan o`simliklarda kurtaklar bir-biridan uzoq joylashgan, shu sababli ulardan chiqadigan er usti novdalari tarqoq holda joylashadi (qamish, qiyoq va boshqalar).

2. Tugunaklar. O`zbekistonning adir va cho`llarida o`sadigan zira (Буниум персисум), xashaki zira (qarg`aoyoq) va skorsonera o`simliklari ildizpoyasining ostida qalinlash (yo`g`onlash)gan qismi tugunak deb ataladi. Tugunaklarda o`simlik uchun zarur oziq moddalar to`planadi va vegetativ ko`payish vazifasini bajaradi. Bunday ko`payishni kartoshka, topinambur va boshqa o`simliklarda ko`rish mumkin. Bu xildagi tugunaklar er ostida joylashgani uchun er osti tugunaklar deb ataladi.

3. Piyozboshlar (boshpiyoz). O`rta Osiyo cho`l, adir va tog` o`simliklari orasida lola, narsiss, chuchmo`ma, boychechak, liliya (piyozgul), piyoz kabilar piyozboshlar bilan ko`payadi. Ba`zi o`simliklarda piyoz kurtaklari barg qo`ltiqlari yoki to`pgullarida hosil bo`ladi. Sarimsoq va liliya singari o`simliklarning piyozi mayda piyozchalardan iborat, ular to`kilsa, undan yangi o`simlik o`sadi. Ba`zi o`simliklarning gullarida urug o`rnida kichkina bargli novdalar hosil bo`ladi va keyinchalik ona o`simliqdan uzilib ildiz chiqaradi. Bunday

o`simliklar bolalovchi o`simliklar deb ataladi.

4. Ildizbachkilar vegetativ ko`payishning bir vositasi bo`lib, ildizdagi kurtaklardan o`sib chiqadigan qo`shimcha bachki poyadir (masalan, yantoq, pechak, kakra, olxo`ri, terak, tol, qayrag`och va boshqalar). Ildizbachkilar, qo`shimcha ildizlarning endogen usul bilan hosil bo`lgan kurtaklaridan rivojlanadi va juda qisqa muddat ichida katta maydonlarni egallaydi. Tabiatda shunday o`simliklar borki, ular bir necha xil vegetativ ko`payish xususiyatiga ega. Masalan, adir va qirlarda o`sadigan gazako`t ildizbachkilar, ildizpoya va partikulyasiya vositasida ko`payadi. Madaniy o`simliklarni tabiiy ko`payish xususiyatlarini o`rganib, vegetativ ko`paytirish mumkin. Masalan, bog`, park va skverlarda ekiladigan ziynatli, manzarali o`simliklarni ildizpoyalari, ildizbachkilar va tuplarini bo`lish vositasida ko`paytirish mumkin. Loladoshlar (piyozdoshlar) oilasining ko`pchilik vakillari sun`iy ravishda piyozboshlar, tugunaklar yordamida ko`paytiriladi (masalan, piyoz, sarimsoq, lola, gulisumbul (giasint), ildiz (gladiolus) va boshqalar. O`simliklarni qalamchalar vositasida ko`paytirish. Qalamcha usuli bilan gul, mevali daraxt va toklar ko`paytiriladi. Qalamcha ona organizmidan ajratib, shoxchalari 20-40 sm uzunlikda qirqib olingan bo`lakchalardan iboratdir. Qalamcha, o`simlik turiga qarab, bir necha kun (tol, terak, chakanda), bir necha hafta yoki bir necha oydan keyin ildiz oladi, Qalamchalarda yangi novdalar kurtagi, qo`shimcha kurtaklar hosil bo`lmayli. Qalamchalar novdalar (tol, terak, smorolina, chakanda, tok na boshqalar) bargdan (masalan, begoniya) yoki

ildizpoyadan (qoqi, malina) iborat bo'lishi mumkin, Ba'zi o'simliklar (tol, terak) juda ham osonlik bilan ildiz chiqaradi, ammo, ayrim o'simliklar (masalan, chakanda, atirgul) qiyinchilik bilan ildiz chiqaradi. Shuning uchun ham bunday o'simliklarning qalamchalari geteroauksin degan modda eritmasida (12 -24 soat) ushlanib, ularning ildiz olishlari tezlashtiriladi. Qishloq xo'jalik amaliyotida juda ko'p mevali va manzarali o'simliklar (daraxt, buta va o'tchil o'simliklar) qalamchalar vositasida ko'paytiriladi. Bu usul bilan olingan o'simlik, urug'dan ko'paytirilgan o'simlikka nisbatan tez hosilga kirib, nav xususiyatlari to'liq saqlanadi. Parxish usuli bilan ko'paytirish. Bunda o'simlik shoxlari yoki novdalari (tok, sambitgul) yoysimon qilib erga egiladi va novdasining uchi erdan chiqib turadigan qilib tuproqqa ko'miladi. Bir qancha vaqtdan keyin novdaning yerga ko'milgan kurtaklaridan qo'shimcha ildizlar hosil bo'ladi. Kelgusi bahor yoki kuzda ildiz chiqargan parxishlarni boshqa joyga ko'chirib o'tkazish mumkin. Payvand qilish usuli bilan o'simliklarni ko'paytirish. Qiyinchilik bilan ildiz chiqaradigan, qalamcha va parxish yo'li bilan ko'paymaydigan, urug'lardan ko'payganda esa murakkab gibrid bo'lganligi uchun aynib ketadigan, ona o'simlik navini bermaydigan meva daraxtlari payvand qilib ko'paytiriladi. Ba'zan payvand daraxtlarning shoxlari sinib, yalang'och bo'lib qolgan joylarni to'ldirish yoki pastki qismi qisman zararlangan daraxtni saqlab qolish maqsadida qilinadi. Payvand payvandlanayotgan o'simlikning nav xususiyatini mustahkamlash va saqlash, xo'jalik ko'rsatkichlari past navlarni sifatli, sovuqqa, zararkunanda va kasalliklarga

chidamli navlar bilan almashtirish, gullashi va meva tugishini tezlashtirish maqsadlarida qo'llaniladi.

Payvand deb bir o'simlikka ikkinchi o'simlik qalamchasi yoki kurtagini ulashga aytiladi. Payvand qilinadigan o'simlik payvandtag, ulanadigan payvandust deb ataladi. Bu usul qishloq xo'jaligida, ayniqsa mevachilikda eng ko'p qo'llaniladi. Payvandning ikki usuli (kurtak payvand va qalamcha payvand)dan ko'p foydalaniladi. Kurtak payvand yoki okulirovka (lot. o kulus -- ko'z)

iyun o'rtalaridan sentyabr o'rtalarigacha o'tkaziladi. Kurtak payvand uchun ko'pincha yoz oxirida tinim davrida bo'lgan, o'sha yili hosil bo'lgan va kelgusi yilda o'sadigan kurtaklar, hosilga kirgan hamda nav xususiyati yaxshi bo'lgan novdalardan olinadi. Kurtak payvand qilishdan 3-4 kun oldin ko'chatzor sug'oriladi. Payvandtag ildiz bo'g'zidan 15-20 sm (atirgul) yoki bir metrgacha (tut) barcha yon shoxlar olib tashlanadi. Payvandtag po'stlog'i yog'ochlik qismigacha 3 sm uzunlikda "T" shaklida payvand pichog'i bilan g'ini kesish; 5-6-kurtakni o'rnatish; 7- bog'lashlan tilinadi, so'ngra bu joyga bir oz yog'ochlik qismi bilan kesib olingan bitta kurtak o'rnatilali va tut po'stlog'i yoki plaster bilan bog'lanad. Payvand qilingan ko'chatzor qondirib sug'oriladi. Ulangan kurtaklar 10-15 kunda tutali. Tuttan kurtakdagi barg bandi sal tegilsa, tushib ketadi. Payvand tutmagan vaqtda qayta payvandlanadi. Payvand tutib ketgach, kurtak ulangan joydan yuqorisi kesib tashlanadi. Bu usulda asosan, tut, olxo'ri, atirgul payvandlanadi. Mevachilikda kurtak payvand usulidan tashqari naycha payvand ham qo'llaniladi. Qalamcha payvand yoki

kopulirovka (lot. kopulyare - qo`shish, biriktirish), asosan bahorda qo`llaniladi. Bu usulning bir qancha xillari ma`lum. Masalan, oddiy va tilchali qalamcha payvand, qo`ndirma payvand, iskana payvand va h.k. Payvandning har xil turlari: 1 - oddiy qalamcha payvand; 2 - yon qo`ndirma payvand; 3 - yorma payvand. Oddiy qalamcha payvanda payvandtag va payvandust bir xil yo`g`onlikda bo`lishi kerak. Payvandtag ham, payvandust ham bir-biriga mos kelib, zich qilib payvandlanadi, keyin bog`lanib bog`malhami surtiladi. Bu usul asosan, erta bahorda kurtaklar yozilguncha bajariladi. Odatda payvandtag payvandustdan yo`g`onroq bo`lganda ko`pincha ko`ndirma va iskana (yorma) payvand qo`llaniladi. Payvand mustahkam bo`lishi uchun payvandtag yuzi har xil (tilcha, egarsimon) shaklda o`yiladi va shunga yarasha payvandust kesiklar tayyorlanadi. Kesiklar payvandtag kesigiga zich bog`lanadi, bog`malhami surtib qo`yiladi. Iskana (yorma) payvand qo`llanilganda daraxt yoki uning shoxi ko`ndalang kesiladi, keyin maxsus pichoq yoki iskana bilan o`rtasidan yoriladi. 3-4

kurtakli qalamcha har ikki tomondan qalamcha o`rnatilib zich bog`lanadi va bog`malhami surtiladi. Bunday payvand mart - aprelda qilinadi. Payvandtag bilan payvandustning o`tkazuvchi sistemalari bir-biriga mos kelsa payvand tez va yaxshi o`sib ketadi, hamda payvandustga xos belgilar paydo bo`ladi. Lekin shuni qayd qilish lozimki, payvandtag ildiz to`qimalarida o`zgarishlar sodir bo`ladi. Shu o`zgarishlar payvandustga ta`sir ko`rsatadi. Shu sababdan payvandust kurtaklaridan hosil bo`lgan shox-shabba va mevalarda faqat payvandustga xos xususiyatlar bilan bir qatorda payvandtagga xos xususiyatlar ham namoyon bo`ladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda Keyingi yillarda fan va texnika taraqqiy etgan, biologiya asrida, olimlar vegetativ ko`payishning yangi klonal, ya`ni hujayra yoki to`qima (meristema, kurtak apeksi, murtak) larini ona o`simlik tanasidan ajratib, maxsus jihozlangan laboratoriya sharoitida sun`iy oziqa moddalarda o`stirib yangi o`simlik hosil qilishga erishdilar. Bu usul ijobiy natija bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ikromov M.I., Normurodov X.N., Yuldashev A.S. «Botanika»-T.:
2. Atabayeva X., Umarov Z., Bo`riyev X. va boshqalar- "O`simlikshunoslik"-T.: Mehnat, 2000.
3. Natalin N. B. «Рисоводство», М.: «Колос», 1973.
4. Poso`panov G. S. «Растениеводство», «Колос», 1997.
5. Solov`yev A. Ya. «Льноводство», М.: VO «Агропромиздат».